

УДК 338.23

DOI 10.5281/zenodo.15165555

ТОЛСТОБОКОВ Олег Николаевич¹

¹ ОТКЗ ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»,
ул. Авиамоторная, 8, Москва, Россия, 111024

ПРОЦЕСС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрен процесс государственной политики неоиндустриализации, связанный с необходимостью воссоздания отечественной промышленности на качественно иной технологической базе. Показано, что экономика России вошла в эпоху постиндустриальных преобразований, не обладая сильным индустриальным ядром, достаточным для их результативного функционирования. Технологическое обновление национальной промышленности необходимо для восстановления прежних конкурентных позиций по многим направлениям развития промышленной деятельности. Автор отмечает, что для преодоления последствий длительного отставания российской экономики, а именно сектора реального производства, внедрения высоких технологий, институционального обеспечения национальной экономики, необходима постановка комплекса задач ускоренного обновления системы экономики. Сложность задач воссоздания качественно нового, конкурентоспособного, опирающегося на современные технологии промышленного комплекса экономики актуализирует практические возможности процесса неоиндустриализации, что дополнительно возвышает необходимость их исследования. В статье раскрыты формы особого поведения субъектов системы экономики в ходе трансформации экономической системы России, повлиявших на перемещение экономики России на периферию мирового развития хозяйства. Автором рассмотрены сценарии развития производственного процесса национальной экономики по принципу возврата в прошлое, с опорой на возможности современного периода развития, а также возложение надежд на специфику туманного будущего, что позволило обосновать необходимость феномена неоиндустриализации. Предложены ключевые условия для реализации политики неоиндустриализации на современном этапе, среди которых следует отметить важность изменения качественных характеристик структуры отечественной промышленности, увеличение доли обрабатывающей промышленности, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, изменение структуры национальной экономики и перемещение на передовые позиции мирового хозяйственного развития. Наряду с этим, автор обращает внимание на условия реализации политики неоиндустриализации, связанные с обеспечением ускоренного внедрения цифровых технологий, возможностей искусственного интеллекта, повышением производительности труда, увеличением спроса на высококвалифицированную рабочую силу и креативный потенциал, развитие новых отраслей и рынков. В статье обоснован вывод о том, что востребована качественно новая индустриализация на новой технологической основе индустриального ядра национальной экономики, обеспечивающая генерацию во внутренней среде экономики импульсы прогрессивного обновления. В процессе исследования использованы диалектический, системный и логический методы экономической науки.

Ключевые слова: процесс неоиндустриализации, технологии, человеческий фактор, компетенции, государство, система экономики, проекты, цифровизация, автоматизация, искусственный интеллект.

Введение. Россия переживает непростой период своего развития, который сопровождается геополитическими, технологическими, системными и общественно-хозяйственными трансформациями. Несмотря на ряд очагов возникающих проблем и противоречий, в России наблюдается экономический рост, который является следствием проводимой государством экономической политики. В сложившихся условиях внешних ограничений российская экономика столкнулась с необходимостью замещения импортной продукции и ускоренного восстановления отечественного производства, что актуализировало реализацию задач неоиндустриализации в промышленном секторе экономики. Формирование процесса неоиндустриализации в системе экономики исходит из определенных объективных предпосылок, изучение которых дает возможность оценить достигнутые результаты и перспективы дальнейшей эволюции экономики.

Анализ последних исследований и публикаций детерминирует установление предпосылок реализации политики неоиндустриализации в системе экономики. В статье использованы теоретические аспекты исследования концепта процесса государственной политики неоиндустриализации, раскрытые в трудах Бодрунова С.Д. [5], Брижак О.В. [1], Бузгалина А.В. [3], Глазьева С.Ю. [6], Губанова С.С. [4], Клейнера Г.Б. [11], Нуреева Р.М. [8] и др.

Цель статьи – раскрытие сценариев развития процесса неоиндустриализации и разработка условий поддержания указанного процесса со стороны государства, осуществляемого на основе преобразования промышленной политики. Задачами исследования являются обоснование необходимости осуществления процесса государственной политики неоиндустриализации, раскрытие специфики развития процесса неоиндустриализации и его сценариев, определение линии поведения участников указанного процесса в российской экономике, детерминирование условий реализации политики неоиндустриализации, обоснование необходимости воссоздания на новой технологической базе промышленного ядра российской экономики и адекватной системы экономики и институтов.

Материалы и методы. Исследование проведено на основе комбинирования совместимых познавательных возможностей системного и эволюционного подходов к анализу экономических отношений, складывающихся в процессе реализации сценариев развития государственной политики неоиндустриализации на современном этапе.

Результаты. Процесс перехода отечественной промышленности на качественно новый уровень материального производства и соответствующие ему сценарии процесса неоиндустриализации прошли в различных формах экономического поведения субъектов в условиях постприватизационного разрушения индустриальной базы российской экономики. Среди наиболее часто используемых форм поведения в ходе перевода экономических отношений на рыночные рельсы следует отметить:

- рентоориентированное поведение, связанное с присвоением себе соответствующих господствующих статусов и титулов в ходе перехода общественной собственности в частные руки в результате приватизации;
- рентоориентированное поведение в связи с извлечением ренты и внезаконным присвоением ресурсов узкой группой собственников;
- рентоориентированное поведение в ходе присвоения выведенных из производственного оборота активов промышленных предприятий в результате искусственного банкротства или санации с дальнейшей продажей имущества, активов, зданий, сооружений, оборудования, инструментов, земельных ресурсов, других объектов собственности, по заранее обговоренным ценам с покупателями [1].

Такие формы поведения обусловили ускоренное разрушение прежнего индустриального базиса российской экономики, на месте которого отсутствовала созидательная составляющая нового индустриального ядра системы экономики. Страна и

ее промышленная стратегия не имели вектора ее дальнейшего развития. После кризисного периода и периода восстановительного роста 2000-х годов российская экономика должна была выбирать дальнейшие пути развития, среди которых выдвигались такие стратегические цели как восстановление государственных промышленных комплексов, существующих за счет государственного планирования и централизованного финансирования на основе частно-государственного партнерства. Ключевыми хозяйствующими субъектами производственного процесса в *сценарии развития по принципу возврата в прошлое* должны были стать государственные корпорации, эффективность которых обеспечивается положительной отдачей от масштаба производства и кооперации. Однако подобные сценарии идут вразрез новой экономической политики, сформированной на рыночных началах и конкуренции. Подобный сценарий можно интерпретировать как устаревший, поскольку речь идет просто о восстановлении промышленности, соответствующей прежним технологиям и способам производства. Данные технологии не составляют ядро нового технологического уклада, поскольку используемые факторы производства и человеческий капитал не обеспечивают ускоренного перехода к новому способу производства, являются несущими, но не составляющими ядро технологического уклада. Использование технологий, составляющих ядро шестого технологического уклада, обеспечивает прирост промышленного производства на 35%, в то время как использование технологий, составляющих ядро предыдущего технологического уклада, только на 10%, а в отдаленной перспективе могут оказаться исчезающими [2].

Восстановление отечественной промышленности на основе новой технологической базы, новых способов развития человеческого капитала, новых профессий и компетенций, организационных факторов, иной институциональной среды соответствует политике неоиндустриализации, объявленной в качестве императива развития промышленности. Возврат к централизованному планированию и восстановление прежних институтов не сможет исправить деструктивные итоги трансформации экономической системы, поэтому необходимо разрабатывать иные сценарии развития, подтверждаемые и теорией, и практикой [3].

Если следовать *сценарию, заглядывая в туманное будущее*, не обращая внимания на деструкцию промышленного ядра экономики, мечтать о новых технологиях постиндустриального уклада экономики и не думать об адекватной им экономической системе, то такой сценарий может оказаться утопичным, потому что на обломках старой системы экономики невозможно обеспечить качественные преобразования, чтобы перейти к экономике знаний, обеспечить ее системное развитие. Поэтому для того, чтобы обеспечить потребности нового технологического уклада требуется предварительно воссоздать индустриальное ядро промышленности на новой технологической базе вкупе с адекватной системой экономики, что в научной литературе и практической деятельности именуется как новая индустриализация [4]. Неоиндустриализация предполагает реализацию системного подхода и включает в себя качественно новые технологии, ресурсную базу, эффективные капитальные комбинации, которые позволят реализовать новые организационные, институциональные, инфраструктурные проекты, сформировать управленческую культуру неоиндустриальной деятельности, обеспечить цифровизацию и автоматизацию производства [5].

Более подробно раскроем содержание последнего *современного сценария*. Если ранее для одного и того же процесса производства требовалось использование 200 тысяч станков, то в современных условиях для этого процесса потребуется 20 тысяч обрабатывающих центров, а это значит, что и старая рабочая сила замещается новой, согласно диалектике развития, когда количество переходит в качество. Речь идет о

восстановлении промышленного комплекса системы в качественно ином виде, более продуктивном, способствующем обновлению и воспринимающем импульсы развития извне для генерации последующих технологических, институциональных, организационных инноваций внутри производственной системы [6].

Учитывая вышесказанное, подытожим, что для реализации сценариев процесса неоиндустриализации необходимы соответствующие условия.

Во-первых, для реализации политики неоиндустриализации необходимо воссоздание региональной и национальной обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью, функционал которой возможно восстановить с помощью механизма инвестиционного моста между добывающей промышленностью и качественно новыми индустриальными проектами. Среди индустриальных проектов можно выделить проект «Продукция будущего», который предполагает переход к гибкой модели конвейерного производства, что позволит предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и производить товары с большей добавленной стоимостью. Это особенно важно для высокотехнологичных отраслей, таких как автомобильная промышленность, авиастроение и радиоэлектронная промышленность. Российское правительство активно поддерживает внедрение цифровых технологий в промышленность. В 2019–2024 годах было профинансировано 111 комплексных проектов на сумму 6,4 млрд рублей из федерального бюджета, а также привлечено 21,5 млрд рублей внебюджетных средств. Эти средства направлены на разработку цифровых платформ и программных продуктов, которые внедряются на промышленных предприятиях, производящих высокотехнологичную продукцию [7].

Вторым условием для осуществления неоиндустриализации является освоение качественно новых компетенций человеческого фактора. Особое внимание уделяется индустриальным центрам компетенций, которые объединяют усилия разработчиков, производителей и заказчиков для совместного выполнения задач по обеспечению независимости от зарубежных цифровых продуктов и технологий. На данный момент действует 16 таких центров, общий объем финансирования которых превысил 52,5 млрд рублей, причем основная часть этих средств поступила от частных инвесторов. Уже завершены 9 крупных проектов, что свидетельствует о высокой эффективности этой модели сотрудничества государства и бизнеса. Россия также активно развивает международное сотрудничество в области цифровых технологий. В системе торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах появились специалисты «цифровые атташе», которые помогают российским IT-компаниям выходить на международные рынки и налаживать связи с зарубежными партнерами. В 2023 году благодаря поддержке цифровых атташе было заключено экспортных контрактов на сумму около 36 млн долларов США. В перспективе такие специалисты будут работать в 35 странах, что откроет новые возможности для экспорта российских цифровых решений [7].

Активное участие России в разработке международных стандартов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта играет важную роль в укреплении страны на глобальной арене. Принятие международного стандарта ISO/IEC TS 30149:2024, регулирующего принципы доверия к системам Интернета вещей (IoT), по инициативе российских компаний, таких как ПАО «Ростелеком» и «Лаборатория Касперского», стало важным шагом в признании российских разработок на международном уровне. Это не только способствует укреплению позиций российских компаний на мировых рынках, но и демонстрирует высокий уровень компетенций страны в области информационной безопасности и цифровых технологий [7].

Технологический суверенитет становится одним из ключевых приоритетов России. Для его достижения разработан ряд программ и инициатив, направленных на уменьшение зависимости от зарубежных технологий. Например, проект «Технологическая

независимость» фокусируется на внедрении отечественных технологий в промышленность, что должно обеспечить информационную безопасность предприятий. Важным элементом этого процесса является разработка и внедрение отечественных средств защиты информации. Кроме того, создание национальных стандартизированных систем и цифровых двойников позволяет российским предприятиям внедрять инновационные технологии и продукцию без необходимости использования иностранных решений. Это особенно актуально в условиях санкций и технологических ограничений, которые усиливают потребность в разработке собственных инноваций и их коммерциализации.

Цифровая трансформация промышленности способствует значительному повышению производительности труда. Внедрение технологий искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации на производственных предприятиях позволяет сократить время на выполнение рутинных операций, снизить вероятность ошибок и повысить точность планирования и прогнозирования [8]. В результате предприятия могут быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью и оптимизировать свои производственные процессы.

Кроме того, цифровизация цепочек поставок и применение предиктивной аналитики позволяют предприятиям более эффективно управлять запасами, прогнозировать спрос и предотвращать сбои в поставках. По данным аналитиков, использование предиктивной аналитики позволяет сократить издержки на управление цепочками поставок до 20–30% [9].

Внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий оказывает значительное влияние на рост ВВП страны. Согласно прогнозам, совокупный прирост валового внутреннего продукта России к 2030 году за счет развития искусственного интеллекта составит не менее 11,2 трлн рублей. Это станет результатом повышения производительности труда, снижения затрат на обслуживание и оптимизацию производственных процессов в ключевых отраслях экономики.

Кроме того, цифровизация способствует развитию новых отраслей и рынков, таких как беспилотный транспорт, дополненная и виртуальная реальность, робототехника, которые будут активно развиваться в ближайшие десятилетия. Рост этих секторов приведет к созданию новых рабочих мест, повышению квалификации работников и увеличению экспорта высокотехнологичной продукции.

Несмотря на экономические выгоды от внедрения искусственного интеллекта и цифровизации, перед обществом стоят и значительные вызовы, связанные с изменением рынка труда. Согласно данным Международного валютного фонда, до 40% рабочих мест могут быть автоматизированы или изменены в результате внедрения искусственного интеллекта и робототехники. Это требует адаптации системы образования, переквалификации работников и создания новых стандартов трудовых отношений.

В России активно развиваются программы по подготовке кадров для цифровой экономики [10]. В рамках Стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году планируется, что не менее 80% работников будут обладать навыками использования технологий ИИ. Это позволит сделать рынок труда более гибким и готовым к изменениям, связанным с цифровизацией.

Обсуждение результатов. Развитие искусственного интеллекта, цифровизация и автоматизация производства становятся ключевыми драйверами неоиндустриализации и повышения конкурентоспособности страны. В России реализуются масштабные программы по внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий в промышленность, что уже приводит к значительным экономическим результатам.

Внедрение искусственного интеллекта способствует повышению производительности труда, снижению издержек и росту ВВП, а также укрепляет технологический суверенитет страны.

Однако, наряду с экономическими выгодами, внедрение искусственного интеллекта и автоматизации требует решения социальных и этических вопросов, связанных с изменением рынка труда и обеспечением прав и свобод людей в условиях стремительного технологического прогресса.

Таким образом, процесс неоиндустриализации не противостоит постиндустриальным преобразованиям, а обеспечивает воссоздание промышленности на качественно новой технологической базе. Разумеется, постиндустриальные преобразования обеспечивают становление качественно новой экономики – экономики инноваций или экономики знаний, которая опирается на развитую индустриальную базу, конкурентоспособность экономических систем, а также высокоразвитые компетенции, инновационные активы, креативный потенциал, генерирующий новое знание [11].

С. Глазьев отмечает, что в рамках шестого технологического уклада необходим технологический суверенитет экономической системы и, исходя из логики передовых укладов, следует, что ведущую роль в технологическом укладе играет человеческий фактор, знания, интеллект, инженеры, ученые, которые реализовывают свои творческие замыслы, обеспечивающие конкурентоспособность системы экономики. В инновационной экономике технологии и знания могут получить продуктивное развитие только при условии формирования и последовательной реализации новой индустриальной политики [12].

Заключение. Итак, опираясь на результаты анализа сценариев развития системы экономики, зависящей от предшествующего развития экономики в условиях разрушения индустриального ядра системы и существенной деструкции промышленного комплекса России, обоснована необходимость воссоздания на новой технологической базе индустриального ядра промышленного комплекса, на основе всеобъемлющей неоиндустриализации, а для реализации политики нео-индустриализации необходима адекватная экономическая система. От каждого из нас зависит вклад в выбор пути развития. Если экономическое сообщество будет консолидировано на научной парадигме современного развития, то внесет неопределимый вклад в разработку соответствующей стратегии развития России [13; 14; 15].

Сегодня четверть ВВП российской экономики формируется за счет продажи сырьевых ресурсов и то, что сейчас значительная часть ресурсов направляется на развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, конкурентоспособной промышленности и диверсификации производства – это важные системные меры по реализации системной неоиндустриализации современной экономики. Россия непременно должна вернуть себе лидерские позиции в производстве высокотехнологичной продукции в станкостроительной, химической, фармацевтической, авиационной промышленности, судостроении, информационно-коммуникационной сфере, сфере ИТ, в области нано- и био-технологий, продолжать успешно развивать отрасли, где мы являемся лидерами – это атомная промышленность, ядерная энергетика, космос. Наряду с этим, следует выстроить адекватную экономическую систему, включающую адекватную систему институтов и адекватную государственную политику неоиндустриализации.

Список литературы

1. Брижак, О.В. Ключевые факторы развития предприятий в современных условиях неоиндустриализации / О.В. Брижак, О.Н. Толстобок // Экономика и

предпринимательство. – 2024. – № 10(171). – С. 1399-1404. – DOI 10.34925/EIP.2024.171.10.256.

2. Брижак, О.В. Реиндустриализация: потенциал совершенствования внутрикорпоративных отношений в российской экономике / О.В. Брижак // Экономическое возрождение России. – 2014. – № 4(42). – С. 122-127.

3. Бузгалин, А.В. Российская экономическая система: противоречия и потенциал развития / А.В. Бузгалин // Вопросы политической экономии. – 2023. – № 3. – С. 59-68. – DOI 10.5281/zenodo.8319984.

4. Губанов, С.С. Неоиндустриальная парадигма развития: основы и значение / С.С. Губанов // Экономист. – 2018. – № 12. – С. 27.

5. Бодрунов, С.Д. Промышленная политика России в условиях вызовов глобальной трансформации: задачи теории и практики перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2) / С.Д. Бодрунов // Промышленная политика в условиях вызовов глобальной трансформации: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2) : Сборник материалов VIII Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2023), Санкт-Петербург, 31 марта 2023 года. – Москва: Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, 2023. – С. 7-16.

6. Глазьев, С.Ю. О подходах к политике опережающего развития ЕАЭС / С.Ю. Глазьев // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2023. – Т. 17, №1(43). – С. 9-12.

7. Брижак, О.В. Неоиндустриальная модель развития корпораций в экономике больших данных / О.В. Брижак, О.Н. Толстобоков // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2023. – Т. 12, №3(44). – С. 108-112. – DOI: 10.57145/27128482_2023_12_03_24.

8. Нуреев, Р.М. Влияние цифровизации на эффективность производственного процесса / Р.М. Нуреев, О.В. Карапаев // Управление бизнесом в цифровой экономике: Сборник тезисов выступлений Четвертой международной конференции, Санкт-Петербург, 18–19 марта 2021 года / Под общей редакцией И.А. Аренкова, М.К. Ценжарик. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 13-19.

9. Брижак, О.В. Социально-экономические аспекты развития промышленности в эпоху цифровых технологий / О.В. Брижак, Ш.У. Ниязбекова // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2024. – № 9. – С. 157-168.

10. Брижак, О.В. Роль интеллектуального капитала в развитии национальных экосистем / О.В. Брижак // Теоретическая экономика. – 2021. – № 5(77). – С. 81-88.

11. Клейнер, Г.Б. Генерация инноваций в условиях ограничений / Г.Б. Клейнер // Финансы и бизнес. – 2024. – Т. 20, № 2. – С. 73-80. – DOI 10.31085/1814-4802-2024-20-2-120-73-80.

12. Глазьев, С.Ю. Адаптация российской экономики к смене технологических и мирохозяйственных укладов / С.Ю. Глазьев // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2023. – Т. 244, № 6. – С. 95-102. – DOI 10.38197/2072-2060-2023-244-6-95-102.

13. Губанов, С.С. Неоиндустриализация как залог устойчивости России и Беларуси / С.С. Губанов // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: сборник научных статей XVII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора С.А. Пелиха, Минск, 20 апреля 2023 года / Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск: Б. и., 2023. – С. 118-122.

14. Брижак, О.В. Воспроизводство корпоративного капитала в процессе глубоких технологических сдвигов: диалектика инерции и обновления / О.В. Брижак // Экономист. – 2018. – № 6. – С. 31.

15. Брижак, О.В. Политика неоиндустриализации в контексте новой экономической реальности / О.В. Брижак, О.Н. Толстобок // Вестник Челябинского государственного университета. – 2021. – № 10(456). – С. 9-17. – DOI: 10.47475/1994-2796-2021-11001.

Толстобок О.Н. канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики», Москва, Россия

E-mail: tolstobokov@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2068-5794

AuthorID: 452754

Поступила в редакцию 15.01.2025 г.

UDC 338.23

DOI 10.5281/zenodo.15165555

TOLSTOBOKOV Oleg¹

¹ Moscow Technical University of Communications and Informatics, Aviamotornaya str., 8, Moscow, Russia, 111024

THE PROCESS OF STATE POLICY OF NEOINDUSTRIALIZATION: DEVELOPMENT SCENARIOS

The article examines the process of the state policy of neoindustrialization, associated with the need to recreate the domestic industry on a qualitatively different technological basis. It is shown that the Russian economy has entered the era of post-industrial transformations, without having a strong industrial core sufficient for their effective functioning. Technological renewal of the national industry is necessary to restore the former competitive positions in many areas of industrial development. The author notes that in order to overcome the consequences of the long-term lag of the Russian economy, namely the real production sector, the introduction of high technologies, and the institutional support of the national economy, it is necessary to set a set of tasks for the accelerated renewal of the economic system. The complexity of the tasks of recreating a qualitatively new, competitive, industrial complex of the economy based on modern technologies actualizes the practical possibilities of the neoindustrialization process, which additionally raises the need for their research. The article reveals the forms of special behavior of subjects of the economic system during the transformation of the Russian economic system, which influenced the movement of the Russian economy to the periphery of global economic development. The author considers scenarios for the development of the production process of the national economy based on the principle of returning to the past, based on the possibilities of the present period of development, as well as placing hopes on the specifics of the uncertain future. The key conditions for the implementation of the neo-industrialization policy at the present stage are proposed, among which it should be noted the importance of changing the qualitative characteristics of the structure of domestic industry, increasing the share of manufacturing industry, the production of high-value-added products, changing the structure of the national economy and moving to the forefront of global economic development. At the same time, the author draws attention to the conditions for the implementation of the neoindustrialization policy related to the accelerated introduction of digital technologies, artificial intelligence capabilities, increased labor productivity, increased demand for highly skilled labor and creative potential, the development of new industries and markets. The article substantiates the conclusion that a qualitatively new industrialization based on a new technological basis of the industrial core of the national economy is in demand, ensuring the generation of impulses of progressive renewal in the internal environment of the economy. The research uses dialectical, systematic and logical methods of economics.

Key words: *neoindustrialization process, technologies, human factor, competencies, state, economic system, projects, digitalization, automation, artificial intelligence.*

References

1. Brizhak, O.V. & Tolstobokov, O.N. (2024) [Key factors of enterprise development in modern conditions of neo-industrialization]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo = Economics and entrepreneurship*. 10(171), 1399-1404. DOI 10.34925/EIP.2024.171.10.256. (In Russian).

2. Brizhak, O.V. (2014). [Reindustrialization: the potential for improving intra-corporate relations in the Russian economy]. *Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii = The economic revival of Russia*. 4(42), 122-127. (In Russian).
3. Buzgalin, A.V. (2023). [The Russian economic system: contradictions and development potential]. *Voprosy politicheskoy ekonomii = Questions of political economy*. 3, 59-68. DOI 10.5281/zenodo.8319984. (In Russian).
4. Gubanov, S.S. (2018). [The neo-industrial paradigm of development: fundamentals and significance]. *Ekonomist = The Economist*. 12, p. 27. (In Russian).
5. Bodrunov, S.D. (2023) [*Industrial policy of Russia in the context of global transformation challenges: tasks of theory and practice of transition to a new stage of industrial development (R&D.2)*]. Industrial policy in the context of global transformation challenges: theory and practice of transition to a new stage of industrial development.2): Proceedings of the VIII St. Petersburg International Economic Congress (SPEC-2023), St. Petersburg, March 31, 2023. Moscow: Witte Institute for New Industrial Development, 7-16. ISBN 978-5-93299-305-7. (In Russian).
6. Glazyev, S.Y. (2023). [On approaches to the policy of advanced development of the EAEU]. *Yevraziyskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika = Eurasian integration: economics, law, politics*. 17.1(43), 9-12. (In Russian).
7. Brizhak, O.V. & Tolstobokov O.N. (2023). [The neo-industrial model of corporate development in the big data economy]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravleniye = Azimuth of scientific research: economics and Management*. 12, 3(44), 108-112. DOI 10.57145/27128482_2023_12_03_24. (In Russian).
8. Nureyev, R.M. & Karapaev O.V. (2021) [The impact of digitalization on the efficiency of the production process]. *Business management in the digital economy: A collection of abstracts of the Fourth International Conference*, St. Petersburg, March 18-19, 2021 / Under the general editorship of I.A. Arenkov, M.K. Tsenzharik. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 13-19. (In Russian).
9. Brizhak, O.V. Niyazbekova Sh.U (2024). [Socio-economic aspects of industrial development in the digital age]. *Kuznechno-shtampovoychnoye proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniyem = Forging and stamping production. Pressure treatment of materials*. 9, 157-168. (In Russian).
10. Brizhak, O.V. (2021). [The role of intellectual capital in the development of national ecosystems]. *Teoreticheskaya ekonomika = Theoretical economics*. 5(77), 81-88. (In Russian).
11. Kleiner, G.B. (2024). [Generation of innovations under constraints]. *Finansy i biznes Finance and Business*. 20, 2, 73-80. DOI 10.31085/1814-4802-2024-20-2-120-73-80. (In Russian).
12. Glazyev, S.Y. (2023). [Adaptation of the Russian economy to the change of technological and world economic structures]. *Nauchnyye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii = Scientific works of the Free Economic Society of Russia*. 244, 6, 95-102. DOI 10.38197/2072-2060-2023-244-6-95-102. (In Russian).
13. Gubanov, S.S. (2023) [Neoindustrialization as a key to the sustainability of Russia and Belarus]. *State regulation of the economy and improving the efficiency of business entities : collection of scientific articles of the XVII International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of Professor S.A. Pelikh*, Minsk, April 20, 2023 / Academy of Management under the President of the Republic of Belarus. Minsk: B.I., 2023, 118-122. (In Russian).
14. Brizhak, O.V. (2018). [Reproduction of corporate capital in the process of deep technological shifts: the dialectic of inertia and renewal]. *Ekonomist = The Economist*. 6, 31-15. (In Russian).
15. Brizhak, O.V. & Tolstobokov, O.N. (2021). [The policy of neoindustrialization in the

context of the new economic reality]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University*. 10 (456). 9-17. DOI 10.47475/1994-2796-2021-11001. (In Russian).

Tolstobokov Oleg, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia

Email address: tolstobokov@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2068-5794

AuthorID: 452754

Received 15.01.2025